

ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Ахунова Умида Ойбековна

докторант НИПВ им Кары-Ниязи

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию возможностей интеграции национальной музыкальной культуры в цифровую образовательную среду. Рассматриваются современные цифровые технологии, используемые в музыкальном образовании, а также их роль в сохранении и популяризации национального музыкального наследия. В работе анализируются формы внедрения национальной музыкальной культуры в образовательный процесс с использованием мультимедийных ресурсов, цифровых архивов и интерактивных образовательных платформ.*

***Ключевые слова:** национальная музыкальная культура, цифровая образовательная среда, музыкальное образование, цифровые технологии, культурное наследие, музыкальная педагогика.*

В XXI веке цифровые технологии становятся важнейшим фактором развития системы образования. Цифровизация образовательного процесса позволяет использовать новые формы обучения, расширяет доступ к образовательным ресурсам и способствует повышению качества образования. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема интеграции национальной культуры в образовательную среду, поскольку сохранение культурного наследия является важной задачей современного общества. Музыкальная культура занимает особое место среди элементов национальной культуры. Она отражает исторический опыт народа, его духовные ценности и художественные традиции. Через музыкальное искусство формируется культурная идентичность личности, развивается эстетическое восприятие и творческое мышление учащихся. Однако в условиях глобализации и активного распространения массовой культуры существует риск утраты интереса молодёжи к традиционной музыке. В связи с этим возникает необходимость поиска новых методов преподавания, которые позволят сделать изучение национальной музыкальной культуры более привлекательным для учащихся. В ходе исследования были использованы различные методы научного анализа, позволяющие комплексно рассмотреть проблему интеграции национальной музыкальной культуры в цифровую образовательную среду.

Прежде всего был проведён анализ научной и методической литературы, посвящённой вопросам музыкального образования, цифровых образовательных технологий и сохранения культурного наследия. Это позволило определить теоретические основы исследования и выявить

современные подходы к использованию цифровых ресурсов в образовательной практике. Также был применён сравнительный метод, который позволил сопоставить традиционные формы преподавания музыкальной культуры с современными цифровыми методами обучения. В процессе анализа были рассмотрены особенности использования мультимедийных ресурсов, интерактивных платформ и онлайн-курсов в образовательном процессе. Одним из эффективных решений является использование цифровой образовательной среды, которая открывает новые возможности для изучения, сохранения и популяризации музыкального наследия. В музыкальном образовании цифровые технологии позволяют значительно расширить возможности преподавания и сделать обучение более наглядным и интерактивным. Также, одним из наиболее распространённых инструментов являются мультимедийные образовательные материалы, которые объединяют текст, звук, изображение и видео. Например, при изучении народной музыки преподаватель может использовать аудиозаписи традиционных песен, видеоматериалы концертных выступлений и интерактивные презентации, демонстрирующие особенности национальных музыкальных инструментов. Такой подход помогает учащимся лучше понять структуру музыкальных произведений и особенности исполнительской традиции. Другим важным инструментом являются цифровые музыкальные архивы. Многие культурные учреждения создают электронные базы данных, в которых хранятся записи народных песен, нотные материалы и научные исследования. Например, цифровые архивы могут содержать записи традиционных инструментов, таких как дутар, домбра, рубаб или кобыз. Использование таких ресурсов позволяет учащимся знакомиться с подлинными образцами музыкального искусства и анализировать их особенности⁵. Цифровые технологии также позволяют использовать виртуальные образовательные платформы. С помощью онлайн-курсов, образовательных видеолекций и интерактивных заданий учащиеся могут изучать национальную музыкальную культуру в дистанционном формате. Например, студенты могут прослушивать музыкальные произведения, выполнять задания по анализу мелодии или ритма и участвовать в обсуждениях на образовательных платформах.

Цифровые технологии также позволяют использовать виртуальные образовательные платформы. С помощью онлайн-курсов, образовательных видеолекций и интерактивных заданий учащиеся могут изучать национальную музыкальную культуру в дистанционном формате. Например, студенты могут прослушивать музыкальные произведения, выполнять задания по анализу

мелодии или ритма и участвовать в обсуждениях на образовательных платформах.

Интеграция национальной музыкальной культуры в цифровую образовательную среду является важным направлением развития современного образования. Использование цифровых технологий позволяет сохранить и популяризировать музыкальное наследие, сделать образовательный процесс более доступным и интересным для учащихся. Практический опыт показывает, что мультимедийные ресурсы, цифровые архивы, интерактивные образовательные платформы и проектная деятельность могут значительно повысить эффективность музыкального обучения. При этом важную роль играет подготовка педагогов и создание качественных цифровых образовательных ресурсов. Для эффективного использования цифровой среды преподавателям важно осваивать новые технологии, программы для работы со звуком и мультимедиа, а также современные образовательные платформы. В будущем развитие цифровых технологий позволит создать виртуальные музеи музыки, глобальные музыкальные образовательные платформы и международные культурные проекты. Это будет способствовать сохранению национального музыкального наследия и развитию культурного диалога между народами.

Литература

1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Просвещение, 2001.–261 с.
2. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального образования.- Москва: Академия, 2004.–336 с.
3. Летина Н.Н., Тарханова И.Ю. Цифровые медиадидактические средства в популяризации культуры. – Москва: Юрайт, 2021.

1929